

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD,
J. P. DE HAAN en Drs E. M. PREMSELA

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

What have we done, and how?

Montgomery, R. H. — Lezing gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het „American Institute of Accountants”. De groote doeleinden in de ontwikkeling van het accountantsberoep waren achtereenvolgens 1. to fight figures, 2. to find facts, 3. to tell the truth.

A II 2

The Journal of Accountancy November '37

De particuliere accountant en de gemeente-financiën

M. — Schr. vermeldt en citeert een artikel in het weekblad van den Nederlandschen bond van gemeente-ambtenaren, geschreven door K. Deze heeft in het prae-advies van Textor een offensief gezien op het examen voor gemeente-accountant, dat z.i. niet geslaagd is.

A II 3

Financieel Overheidsbeheer 15 Nov. 1937

III. LEER VAN DE INRICHTING

Die Buchungsmaschine in der Praxis

Ullmann, A. F. — Schr. geeft een schematische uitwerking van de mechaniseering eener administratie door middel van verschillende machinetypen.

A III

Administratieve Arbeid November/December 1937

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

L'école et la vie des affaires

Colard, J. — De opleiding voor hooger personeel in het handelsleven is over het algemeen te theoretisch, te dogmatisch, niet gericht op de praktijk. Vereischten voor toekomstige leiders moeten zijn: het hebben van een gezond oordeel, besluitvaardigheid en koelbloedigheid. Naast de theoretische opleiding moet de mogelijkheid bestaan in contact te treden met het zakenleven. Aanbevolen wordt hiervoor het z.g. „Case system”, zooals toegepast door de Harvard University, hetwelk een „Bureau of Business Research” heeft opgericht. Dit bureau heeft met velerlei ondernemingen contact en onderzoekt voor deze bepaalde vraagstukken op organisatorisch, financieel of comptabel gebied, alsmede o.a. marktanalyses, reclame-campagnes. Bepleit ook voor België een dergelijke instelling.

B a II 4

Tijdschrift voor Handels- en Economische wetenschappen (2e jaargang No. 1)

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

L'échange d'expérience dans le commerce de détail

Wahl, Ch. — Schr. betoogt dat in Frankrijk zeer weinig uitwisseling van gegevens over en voor den kleinhandel bestaat en geeft, door middel van voorbeelden aan het buitenland ontleend, aan welke gegevens verzameld kunnen worden en welk nut hiervan getrokken kan worden.

B a III 2

L'Organisation October 1937

De economisch-technologische instituten in Nederland

Bossche, E. van den — Schr. geeft een historisch overzicht van het ontstaan dezer instituten, en beschrijft de organisatie en de werkzaamheden van het E.T.I.L. Schrijver meent dat op economisch gebied regionale organisatie den voorkeur verdient maar op technisch gebied een centraal gespecialiseerd orgaan. De instellingen moeten niet alleen in eng contact staan met het bedrijfsleven, maar ook met het technisch onderwijs. Vooral in een autarchisch stelsel kunnen de E.T.I.'s belangrijke werktuigen zijn tot nivelleering der economische conjunctuur.

B a III 5

Tijdschrift voor Handels- en Econ. Wetenschappen 2e jaargang No. 1

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Some observations on accounting practice with special reference to inventory valuation

Harvey, J. L. — Algemeen aanvaarde principes, behalve enkele fundamentele waarheden, bestaan er nagenoeg niet in de accountancy.

De ontwikkeling van het bedrijfsleven zou dit ook niet toelaten. Eenheid in terminologie zou evenwel van groot nut zijn. Meer speciaal worden de verschillende meeningen t.o.v. inventaris-waardeering behandeld. De regel „cost or market, whichever is lower” wordt lang niet algemeen meer aanvaard. De veel toegepaste methode „last in, first out” schijnt evenwel in Amerika voor de fiscale bepaling van het inkomen niet toegelaten te worden.

„Gewezen wordt nog op het feit, dat de resultatenrekening aan belangrijkheid voor het bedrijfsleven heeft gewonnen, terwijl voorheen de balans als het meest belangrijke stuk gold. Het zwaartepunt van de resultatenrekening ligt niet zoo zeer in de bepaling van het inkomen over een zekere periode, als wel in de aanwijzing van de „real earning power of the company”.

B a IV 2e

The Journal of Accountancy Dec. 1937

De factoren, welke het verbruik per hoofd van suiker, koffie en thee bepalen

Dal mulder, dr. J. J. J. — In dit artikel komt schr. tot het slot van zijn betoog. Hij vat hierin samen zijn conclusies omtrent de gevolgen van de heffing van rechten op agrarische producten wat betreft de afwenteling van deze rechten op den consument. Als speciale toepassing volgen nog eenige praktische conclusies ten aanzien van suiker, koffie en thee.

B a IV 9

Economie Dec. 1937

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Claimpolitiek

Groot, drs. A. M. — Het komt schr. voor, dat in de meeste gevallen, bij kapitaalsuitbreiding alleen in de eerste jaren van den conjunctuuropgang uitgifte a pari wenschelijk is. Later stelle men de uitgiftekoers weinig lager dan de beurskoers. Een dergelijke politiek is bevorderlijk aan de stabiliteit in het bedrijf en in het economisch leven in het algemeen.

B a V 2

De Naamlooze Vennootschap Dec. 1937

Het algemeen verband tusschen rijks- en gemeente-financiën

Oud, Mr. P. J. — Het stenografisch verslag van den elfden accountantsdag van de Vereeniging van gemeente-accountants is in een aantal vervolgnommern opgenomen.

B a V 5a

Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Dec. 1937 en 1 Jan. 1938

Mag in den publieken dienst de nering naar de tering worden gezet?

Smeets, dr. M. J. H. — In haar algemeenheid moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Het gezegde heeft ingang gevonden in de tijden, waarin de overheidsverrichtingen nog zoo beperkt waren, dat zij per sé een nuttigheids-saldo gaven. Tegenwoordig moet het nuttigheidssaldo echter bij elke heffing worden gezien.

B a V 5a

Economie Dec. 1937

Het vraagstuk van de schulden in den land- en tuinbouw

Huysmans, dr. G. W. M. — De toestand op financieel landbouwgebied steekt in Nederland gunstig af bij die in het buitenland. Daarom heeft de overheid hier te lande op het gebied der landbouwschulden geen drastische maatregelen hoeven nemen. Aan de hand van beschikbare gegevens tracht schr. aan te toonen, dat van een financieele overbelasting van den landbouw als algemeen verschijnsel geen sprake is. Wel zijn er enkele gebieden met uitzonderlijk hooge belasting. Schr. geeft aan, op welke wijze deze gebieden zouden zijn te helpen. (kredietverleening en bemiddeling van overheidswege, borgstellingsfondsen).

B a V 5d

Economie Nov. 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De economisch-technologische instituten in Nederland

Bossche, E. van den — Schr. geeft een historisch overzicht van het ontstaan dezer instituten, en beschrijft de organisatie en de werkzaamheden van het E.T.I.L. Schrijver meent dat op economisch gebied regionale organisatie den voorkeur verdient maar op technisch gebied een centraal gespecialiseerd orgaan. De instellingen moeten niet alleen in eng contact staan met het bedrijfsleven, maar ook met het technisch onderwijs. Vooral in een autarchisch stelsel kunnen de E.T.I.'s belangrijke werktuigen zijn tot nivelleering der economische conjunctuur.

B a VI 1

Tijdschrift voor Handels- en Econ. Wetenschappen 2e jaargang No. 1

Ordering in de praktijk, enkele opmerkingen omtrent kartel-politiek

Janssens, C. H. A. J. — In dit vervolgartikel bespreekt schr. vooral, hoe bij een tarievenregeling het tarief tot stand komt en hoe dit tarief, in verband met de daaraan te stellen eischen, er zal moeten

uitzien. Schr. besluit met enkele opmerkingen over de noodzakelijke controle en over den duur van de overeenkomst.
B a VI 5 *Economie Dec. 1937*

Ethische en economische aspecten van het cadeaustelsel

Quay, Prof. dr. E. — Schr. acht het cadeaustelsel onwaarachtig, misleidend en ontoelaatbaar. Voor de verbruikers zijn de nadeelen grooter dan de voordeelen. De aanvankelijke bedrijfseconomische voordeelen voor den producent-cadeauever zouden grootendeels verdwenen zijn.
B a VI 15 *Economie Dec. 1937*

Terminologie budgétaire

Commesnil, G. — Schr. betoogt, dat een juiste omschrijving van de begrippen budgets, standards enz., verwarring moet voorkomen. Onderscheiden wordt de „controle budgétaire” en de „méthode des écarts”. De eerste is preventief analysewerk voor verschillende doeleinden, met extra-comptabele vergelijking achteraf; de tweede geeft een permanente onmiddellijke analyse der productieresultaten met directe comptabele vergelijking.
B a VI 18 *Le Commerce Dec. 1937*

La budgétisation des dépenses

Reynaud, H. — Schr. bespreekt de doeleinden van de budgetmethode mede naar aanleiding van de in de voordracht voor het Efficiencycongres 1937 door J. E. Spinosa Cattela behandelde vraagstukken.
B a VI 18 *L'Organisation Dec. 1937*

Administratieve organisatie-orde in de papieren

Weber, E. P. — Schr. behandelt voornamelijk de voorschriften van het Duitse Post- en Telegrafiebureau voor den loop en ambtelijke behandeling der correspondentie, voor de zakelijke behandeling der stukken en voor eenige algemeene zaken (huishouding, dienstreezen, dienstonderbreking).
B a VI 23 *Administratieve Arbeid November 1937*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Taakanalyse als basis voor promotie en heropleiding van arbeiders

Hijmans, Ir. — Schr. zoekt naar „bevrediging en vreugde in den arbeid”. De nivelleering der loonen werd door economische krachten in de hand gewerkt; de „rationalisatie” wordt door de arbeidersbeweging noode aanvaard. Geschoolde arbeid ruimt steeds meer het veld voor „amorphe” arbeid.

Langzamerhand is men gekomen van de chronometrage, terwille van het vaststellen van tarieven, tot het indringen in het wezen van den arbeid. De arbeider (en de baas) worden weer zelf ingeschakeld voor het „vervormen van den arbeid”. Er zit iets verouderds — volgens Schr. — in de beschouwing van „geschoolde arbeid” van „vakken” en „vakonderricht”.

Schr. wijst op de behoefte aan „vaardigheidsoefening” en den dienst die moderne hulpmiddelen van arbeidsanalyse kunnen bewijzen. Hij geeft voorbeelden van de film als waarnemings- en oefeningsmiddel. De film kan leiden tot een nieuwe oefeningstechniek en deze weer tot een promotie-systeem van de arbeiders.
B a VII 1 *De Ingenieur 7 Jan. 1938*

Verbindend-verklaring en huisdrukkerijen

Redactie — In een kort artikel vindt men enkele argumenten voor en tegen de toepassing van de C.A.O. in „huisdrukkerijen”, waaronder verstaan worden landsdrukkerij, stadsdrukkerij, drukkerijen verbonden aan commercieele ondernemingen.
B a VII 4 *Drukkers Weekblad 15 Jan. 1938*

Bestrijding van de werkloosheid

Vries, M. de — Schr. bespreekt de instelling van de commissie betreffende de bestrijding van werkloosheid binnen het kader van het bestaande bedrijfsleven door regelingen op het gebied van den arbeid.
B a VII 10 *Economie Dec. 1937*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Het vraagstuk van de schulden in den land- en tuinbouw

Huysmans, dr. G. W. H. — De toestanden op financieel landbouwgebied steken in Nederland gunstig af bij die in het buitenland. Daarom heeft de Overheid hier te lande op het gebied der landbouw schulden geen drastische maatregelen hoeven nemen. Aan de hand van beschikbare gegevens tracht schr. aan te toonen, dat van een financieele overbelasting van den landbouw als algemeen verschijnsel geen sprake is. Wel zijn er enkele gebieden met uitzonderlijk

hooger belasting. Schr. geeft aan, op welke wijze deze gebieden zouden zijn te helpen (kredietverleening en bemiddeling van Overheidswege, borgstellingsfondsen).
B b IV 1 *Economie Nov. 1937*

Wenschelijkheid van hygiënische controle en daarop gebaseerde betaling der melk

Boekel, Dr. P. N. — In een reeks artikelen behandelt schr. de hygiëne van de melkproductie; in dit nummer komt de organisatie van de productie en handel ter sprake in het consumptie-melkdistrict in het Westen van ons land. De kwaliteitsbetaling is daar sedert bijna 5 jaar doorgevoerd.
B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 24 Dec. 1937*

De prijzen der zuivelproducten in 1937

Redactie — In dit redactie-artikel staan 5 grafieken, weergevende het prijsverloop in 1936 en 1937 van boter, kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder.
B b IV 2 *Alg. Ned. Zuivelbond 5 Jan. 1938*

V. INDUSTRIE

De bedrijfstoestand in de verfindustrie

Maas, C. F. H. — Het gemakkelijke gebruik van electrisch gedreven machines en de aanmoediging door machine — tevens grondstof — leveranciers, heeft tal van kleine verffabriekjes uit den grond doen rijzen. Samenwerking van fabrikanten heeft de concurrentie niet kunnen beperken. De vernisindustrie wordt bedreigd door de kunstharsen-fabricage.
B b V 11 *Verfkroniek Jan. 1938*

Wenschelijkheid van hygiënische controle en daarop gebaseerde betaling der melk

Boekel, Dr. P. N. — In een reeks artikelen behandelt schr. de hygiëne van de melkproductie; in dit nummer komt de organisatie van de productie en handel ter sprake in het consumptie melkdistrict in het Westen van ons land. De kwaliteitsbetaling is daar sedert bijna 5 jaar doorgevoerd.
B b V 16g *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 24 Dec. 1937*

Verbindend-verklaring en huisdrukkerijen

Redactie — In een kort artikel vindt men enkele argumenten voor en tegen de toepassing van de C.A.O. in „huisdrukkerijen”, waaronder verstaan worden landsdrukkerij, stadsdrukkerij, drukkerijen verbonden aan commercieele ondernemingen.
B b V 18 *Drukkers Weekblad 15 Jan. 1938*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Zelfde tarieven voor spoor, water en weg

Redactie — In een reeks artikelen wordt betoogd, dat het niet voldoende is, dat vrachtbrieven zijn voorgeschreven, de wagens moeten onderweg ook worden nagezien door een staf van controleurs.
B b VII 1 *Bedrijfsauto 16 Dec. 1937*

De richtlijnen voor de verkeerspolitiek in Nederland

Groot, A. M. — Bij de behandeling van de begroting van Waterstaat heeft Minister Colijn in zeven punten de richtlijnen van de verkeerspolitiek in Nederland vastgelegd. Schr. geeft een uitgewerkte beschouwing over het eerste van deze zeven punten, volgens welk „het geheele verkeerswezen als een eenheid behoort te worden beschouwd”.
B b VII 1 *Econ. Statistische Berichten 29 Dec. 1937*

De wedergeboorte der Amerikaansche spoorwegen

Prins, R. — In dit nummer van een artikelen-reeks worden de maatregelen gericht op besparingen en technische verbeteringen besproken. Tenslotte vermeldt Schr. het research werk van de Association of American Railroads.
B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 21 Dec. 1937*

L'aviation marchande dans le monde

Moedts, IJ. — Beschrijft de ontwikkeling van de commercieele luchtvaart (wereldlijnen, vervoerscijfers). Behalve de veiligheid, regelmatigheid en het comfort (speciaal op groote passagierslijnen), treedt de factor snelheid hoe langer hoe meer op den voorgrond. Daar het probleem van den kostprijs nog nergens is opgelost, ziet men overal een directe of indirecte staatssteun. Behalve de coördinatie der internationale luchtlijnen onderling, zal ook de coördinatie van alle transportmiddelen in de toekomst van belang worden.
B b VII 5 *Tijdschrift voor Handels- en Econ. Wetenschappen 2e jaargang No. 1*

Administratieve organisatie-orde in de papieren

Weber, E. P. — Schr. behandelt voornamelijk de voorschriften van het Deutsche Post- en Telegrafiebureau voor den loop en ambtelijke behandeling der correspondentie, voor de zakelijke behandeling der stukken en voor eenige algemeene zaken (huishouding, dienstreezen, dienstonderbreking).

B b VII 8

Administratieve Arbeid November 1937

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY****III. LEER VAN DE INRICHTING**

Buchführung, Einfache, für das Büchsenmacher- und Messerschmiedehandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Büchsenmacher- und Messerschmiedehandwerks. Berlin, 1937.

Buchführung, Einfache, für das Juwelier, Gold- und Silberschmiedehandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Juwelier-, Gold- und Silberschmiedehandwerks. Berlin, 1937.

Dickerhoff, Paul. Die doppelte Buchführung im Anstaltsbetrieb. Im Auftrag der Solidaris Treuhand G.m.b.H. bearbeitet. Freiburg, 1937.

Jaeger, Paul. Die Registratur und anderes Wissenswertes aus dem Gebiet der Büroorganisation. Erfahrungen und Beobachtungen eines alten Praktikers. Stuttgart, 1937.

Richtlinien zur Organisation der Buchhaltung im Rahmen eines einheitlichen Rechnungswesens nach dem Erlass des Reichs- und Preussischen Wirtschaftsministerium vom 11. November 1937. Mit einer Einführung von Ministerial direktor Sarnow. Berlin, 1937.

Ross, J. E. Bookkeeping for the junior and intermediate examinations. Sydney, N.S.W., 1937.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hertlein, Adolf und *Kurt Meisner*. Abschluss und Prüfung der A.G. Formblätter mit Erläuterungen für die Aufstellung, Prüfung und Auswertung der Bilanzen von Aktiengesellschaften. Leipzig, 1937.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN**

Niederauer, Friedrich. Bilanzwahrheit und Bilanzdelikte. Berlin, 1937.

Schlauch, W. S. and *T. Lang*. Mathematics of business and finance. With exercises. New York, 1937.

Richtlinien zur Organisation der Buchhaltung im Rahmen eines einheitlichen Rechnungswesens nach dem Erlass des Reichs- und Preussischen Wirtschaftsministerium vom 11. November 1937. Mit einer Einführung von Ministerial direktor Sarnow. Berlin, 1937.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Buchholz, Friedrich. Was ist ein gerechter Preis? Berlin-Charlottenburg, 1937.

Caussin, R. Ventes, frais de vente et bénéfices. Paris, 1937.

Elling, J. L'incidence des tarifs de transport sur le prix de vente. Paris, 1937.

Kosten, Die, des deutschen Einzelhandels, ihr Gefüge und ihre Entwicklung im Verhältnis zum Umsatz von 1930 bis 1935. Stuttgart, 1937.

Lustmann, Clemens. Betriebs- und Selbstkostenprobleme der Wollindustrie. Berlin, 1937.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bolling, C. L. Hire-purchase trading. London, 1937.

Cover, J. H. (Editor). Financing the consumer. Chicago, 1937.

Effektivverzinsung deutscher festverzinslicher Werte. Herausgegeben von der Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft. Berlin, 1937.

Hartley, W. D. G. 50 tips for investors. Sydney, N. S. W., 1937.

Jordan, D. F. Problems in investment principles and security analysis. New York, 1937.

Rosenheim, C. L. and *C. O. Merriman*. Unit trusts and how they work. London, 1937.

Schlauch, W. S. and *T. Lang*. Mathematics of business and finance. With exercises. New York, 1937.

Schwarze, Paul. Die Vermögensauseinandersetzung beim Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Personalgesellschaft. Leipzig, 1937.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Allcut, E. A. Principles of industrial management. London, 1937.

Bolling, C. L. Hire-purchase trading. London, 1937.

Brunner, Hanspeter. Zwangskartelle. Rechtsverhältnisse von Zwangskartellen in der Schweiz und in Deutschland. Zürich, 1937.

Carmichael, Robert Daniel. Introduction to the theory of groups of finite order. Boston, 1937.

Casson, H. N. Up-to-date sales management. London, 1937.

Daughters, C. G. Wells of discontent. New York, 1937.

Doherty, R. P. and *M. Hartman*. Structure of American business. Boston, 1937.

Espinadel, Camille. Les commissaires et administrateurs de sociétés par actions. Paris, 1937.

Fox, W. M. Profitable control of salesman's activities. London, 1937.

Harding, C. Francis and *T. Canfield*. Business administration for engineers. London, 1937.

Polak, N. J. Distributie-vraagstukken. Haarlem, 1937.

Wheeler, E. Tested sentences that sell. New York, 1937.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**V. INDUSTRIE**

Dettmer, Hans Hermann. Organisation und Betriebsführung eines Kleinbetriebes des Maschinenaues. Leipzig, 1937.

Lustmann, Clemens. Betriebs- und Selbstkostenprobleme der Wollindustrie. Berlin, 1937.

VI. HANDEL

Kosten, Die, des deutschen Einzelhandels, ihr Gefüge und ihre Entwicklung im Verhältnis zum Umsatz von 1930 bis 1935. Stuttgart, 1937.

McNair, M. P., *C. I. Gragg* and *S. F. Teele*. Problems in retailing. New York, 1937.

Polak, N. J. Distributie-vraagstukken. Haarlem, 1937.

Weis, E. B. and *M. Mermey*. The shopping guide. London, 1937.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Mr A. A. H. Du Toy van Hees, „Verzameling onzer belastingwetten”. Uitgave van de *Handelswetenschappelijke Bibliotheek* te Leiden; 3e druk.

De Belastingwetgeving, serie D.B. no. 5 „Wet op de Dividend- en Tantiëmelasting 1917”, bewerkt door *P. Karmelk*, supplement 1. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon N.V.*, Gorinchem. Prijs van het supplement f 0.50.

De Belastingwetgeving, Serie D.B. no. 6 „Coupon-belasting”, bewerkt door *P. Karmelk*. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon N.V.*, Gorinchem 1937. Prijs ingenaaid f 1.50, bij inteekening f 1.20.

De Belastingwetgeving, Serie I & A, no. 2 „Belastingen ten bate van het verkeersfonds”, bewerkt door *H. J. Hofstra*, supplement 3. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon N.V.*, Gorinchem. Prijs f 0.75.

J. E. Spinosa Cattela „Variabele kostenbudgetteering”. Uitgave van het *Nederlandsch Instituut voor Efficiency*, Amsterdam, November 1937.

J. van Zwijndrecht „Beknopt leer- en leesboek der economie”, 2e druk 1937. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.*, Groningen. Prijs ingenaaid f 1.90, gebonden f 2.25.

A. A. D. Bouwhof en *J. C. Lagerwerff* „Handelsrekenen” deel I, 9e druk 1937. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs ingenaaid f 2.—, gebonden f 2.50.

A. A. D. Bouwhof, *J. C. Lagerwerff*, *J. H. A. Krediet* „Boekhouden” deel I, 4e druk. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen, 1937 Prijs ingenaaid f 2.50; gebonden f 3.—.

Dr P. G. van de Vliet „Beknopte statistiek”, tweede, herziene druk 1937. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs ingenaaid f 1.25.

P. Wijdenes en *Dr P. G. van de Vliet*, „Logarithmen- en rentetafels” uitgave G. 1937. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs in slap linnen f 1.60.

Werkeloosheidsonderzoek in 29 gemeenten op 16 Januari 1937. Uitgave van het *Departement van Sociale Zaken* als bijvoegsel van afl. 9 jaargang 1937 van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, den Haag 1937.

Nederlandsch Instituut voor Efficiency „Korte beschrijving”, publicatie no. 145, 1937. 10.